

ИЗУЧЕНИЕ СУХОГО ЭКСТРАКТА ДАРМОНАЛ И СОЕДИНЕНИЙ ФИТИНА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕЧЕНИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГЕПАТИТЕ, ПОРАЖЕНИЕ С ПАРАЦЕТАМОЛОМ

Г.А. Каримова

Ташкентский педиатрический медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14935030>

Аннотация. Изучение механизма действия субстанции дармонала и соединений фитина на модели острого токсического лекарственного гепатита, вызванного парацетамолом у крыс. Для установления эффективности и механизма действия отобранных супрамолекулярных комплексов на модели токсического лекарственного гепатита, вызванного парацетамолом, исследовали: белоксинтезирующую функцию печени по содержанию общего белка и альбумина в сыворотке крови, экскреторную и токсическую функцию печени содержанию общего и прямого билирубина, эндогенную интоксикацию по содержанию мочевины в сыворотке крови, цитолитический синдром по активности индикаторных ферментов (аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспаратаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке крови).

Ключевые слова: субстанция дармонал, дармонал А, лив-52, парацетамоловый токсический гепатит, аланинаминотрансферазы, аспаратаминотрансферазы, гаммаглутамилтрансферазы, щелочная фосфатаза.

Annotatsiya. Parasetamol bilan chaqirilgan toksik gepatit modelida darmonal va fitin birikmalarining ta'sir mexanizmini kalamushlarda o'rganish. Tanlangan supramolekular komplekslarning samaradorligi va ta'sir mexanizmini aniqlash uchun parasetamol keltirib chiqaradigan toksik dori-darmonli gepatit modelida quyidagilar o'rganildi: qon zardobidagi umumiy oqsil va albumin miqdori bo'yicha jigarning oqsil sintez qilish faoliyati, qon zardobidagi umumiy bilirubin hajmi va to'g'ridan to'g'ri bilirubin miqdori bilan jigarning ekskretor va toksik funksiyasi, sitoliz jarayonini o'rganish uchun orgshanospesifik fermentlar faolligi (qon zardobidagi alanin aminotransferaza (ALT) va aspartat aminotransferaza (AST) o'rganildi.

Kalit so'zlar: darmonal ekstrakti, darmonal А, Liv.52, parasetamol toksik gepatit, alanin aminotransferaza, aspartat aminotransferaza, gamma-glutamil transferaza, ishqoriy fosfataza.

Abstract. Of study was to research the mechanism of darmonal substance phytin compounds on the model of acute toxic drug-induced hepatitis induced by paracetamol at rats. The effectiveness and mechanism of action for selected supramolecular complexes in the model of toxic drug-induced hepatitis was made by paracetamol. It was researched that liver protein - synthesizing function was due to the content of total protein and albumin in the blood serum, the excretory and toxic function of the liver by the content of total and direct bilirubin as well as the endogenous intoxication were according to the content of urea in the blood serum, but cytolytic syndrome occurred because of the activity of indicator enzymes (alanine aminotransferase (ALT) and aspartate aminotransferase (AST) in blood serum).

Keywords: *darmonal substance, darmonal A, Liv.52, paracetamol toxic hepatitis alanine aminotransferases, aspartate aminotransferases, gamma-glutamyl transferases, alkaline phosphatase.*

Введение. Исследование биологически активных веществ, внедрение их в медицинскую практику имеет большое значение для повышения трудоспособности населения и для профилактики различных патологических состояний. В этом отношении большой интерес представляют биологические активные вещества, получаемые из пшеницы. Например, сумалак, который узбекский народ употреблял еще с древних времен во время весны, но недостатком которого является невозможность его использования в течение длительного времени. Фармакологические свойства Дармонал обусловлены содержанием в его составе широкого спектра различных биоактивных соединений: ферменты, витамины комплекса В, микроэлементы, белки, жиры, углеводы [1,2,3].

Цель исследования - установление механизма действия субстанции дармонала и соединений фитина на модели острого токсического лекарственного гепатита, вызванного парацетамолом у крыс.

Материал и методы исследования - исследования проводили на белых беспородных крысах обоего пола массой тела 140-200 г. Лекарственное поражение печени воспроизводили введением парацетамола в желудок в дозе 500 мг/кг в течение 2 дней. Этот гепатотоксин наиболее глубоко повреждает антиоксидантную функцию печени с прооксидантными свойствами и приводит к развитию острого токсического гепатита (ОТГ) (1,2). Исследуемые соединения Дармонал, препарат Фитин-С и препарат сравнения Лив-52 вводили в течение 7 дней после воспроизведения гепатита в дозах 100 мг/кг. Животные ежедневно осматривались, учитывалась поедаемость корма. За время опыта не было летальных случаев и заболеваний животных.

Для установления эффективности и механизма действия отобранных супрамолекулярных комплексов на модели токсического лекарственного гепатита, вызванного парацетамолом, исследовали:

- белоксинтезирующую функцию печени по содержанию общего белка и альбумина в сыворотке крови;
- экскреторную и токсическую функцию печени содержанию общего и прямого билирубина;
- эндогенную интоксикацию по содержанию мочевины в сыворотке крови;
- цитолитический синдром по активности индикаторных ферментов (аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспаратаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке крови).

Исследование биохимических показателей сыворотки крови проводили на модели парацетамолового гепатита. После введения препаратов на 7 день, забой животных осуществляли путем декапитации под эфирным наркозом, в соответствии с требованиями Европейской конвенции по защите экспериментальных животных 86/609 ЭЕС. Забор крови для исследования проводили в одно и то же время, натощак. Аналитические измерения проводили с соблюдением стандартизованных методик на апробированных заводских реагентах с обязательным проведением контроля качества на автоматизированных приборах, что позволило минимизировать ошибки и нивелировать влияние человеческого фактора [3,4].

Для исследования использовали венозную кровь, которую отбирали из вены в вакуутайнеры «HumaTubeSerumC/A» с красной крышечкой для биохимических и ИФА исследований. Для получения сыворотки, кровь центрифугировали 15 мин при 3000 об/мин. Полученная сыворотка переносилась во вторичные пробирки.

Биохимические показатели крови определяли на биохимическом автоматическом анализаторе «DIRUI CS-T240» (DIRUI INDUSTRIAL CO., LTD, КНДР) с использованием тест-систем «GYPRESS DIAGNOSTICS» (Бельгия), в сыворотке (или плазме) крови без следов гемолиза: Total protein (определение общего белка в крови), Albumin (определение альбумина в крови), Bilirubin total / direct (определение билирубина в крови, прямой/общий), GOT(ast) Liq (определение аспартатаминотрансферазы, в крови), GPT(alt) Liq (определение аланинаминотрансферазы в крови), Urea Liq (определение мочевины в крови), Cholesterol Liquid (определение холестерина в крови), HDL-cholesterol (определение холестерина высокой плотности ЛПВП в крови), LDL-cholesterol (определение холестерина низкой плотности ЛПНП), Triglycerides Liquid (определение триглицеридов в крови).

Детоксикационную функцию печени определяли на крысах. Опытным крысам на 10-й день лечения внутрибрюшинно вводили тиопентал натрия дозе 60 мг/кг в виде 2% водного раствора. Об антитоксической функции печени судили по продолжительности наркоза. Отмечали время наступления бокового положения у животных (латентный период). Окончанием считали тот момент, когда крысы вставали на лапки.

Полученные данные были подвергнуты статистической обработке с применением пакета прикладных программ Origin 8.0 (США) с вычислением среднеарифметической величины (M), среднего квадратичного отклонения (σ), средней ошибки среднеарифметической величины (m), критерия Стьюдента (t) с вычислением вероятности ошибки (P) (3). За статистически значимые изменения принимали уровень достоверности $P < 0,05$.

Результаты и обсуждение. Парацетамоловая модель имеет важную особенность - введение препарата сопровождается развитием у животных гемической гипоксии, которая связана с развитием анемии и снижением транспортной функции гемоглобина.

Как видно из приведенных в таблице 1 данных введение парацетамола в дозе 500 мг/кг в течение 2-х дней у контрольных животных приводит к повреждению мембран гепатоцитов, нарушению функционирования и сопровождается повышением активности маркерных ферментов аланин и аспартатаминотрансфераз (цитолитический эффект) на 131-237% и маркеров холестаза - щелочной фосфатазы в 6 раз. Поражение печени носит смешанный гепатоцеллюлярный/холестатический характер, что подтверждается коэффициентом (R) ЩФ/АлАТ, равным 2,0.

Парацетамол наиболее глубоко повреждает антитоксическую функцию печени. Как видно из приведенных в таблице 1 данных продолжительность наркоза крыс при внутрибрюшинном введении тиопентала натрия в контрольной группе животных увеличилась в 2,0 раза. Содержание общего, прямого и непрямого билирубина увеличилось соответственно в 1,2 - 1,7 раза, а коэффициент глюкуронирования билирубина сократился в 1,37 раза, что говорит о снижении способности ферментов гепатоцитов катализировать реакции конъюгации.

О влиянии парацетамола на белок синтезирующую функцию печени судили по содержанию общего белка, а участие печени в синтезе прокоагулянтов по активированному частичному тромбопластиновому времени (АЧТВ). Как видно из приведенных в таблице 1

данных содержание белка сократилось на 33%, АЧТВ увеличилось в 1,7 раза, что говорит о низком содержании прокоагулянтов (VII, IX, X) в плазме крови контрольных крыс.

Таблица 1. Влияние экстракта Дармонал, «Фитин-С» и при сочетанном применении в дозе 100 мг/кг на показатели, характеризующие поражение гепатоцитов при интоксикации парацетамолом ($M \pm m$; $n=10$)

Биохимические показатели	Интакт	Контроль	Лив.52	Дармонал	Фитин-С	Дармонал + Фитин-С,
Гексеналовый сон, мин.	36±3,2	70,6±4,4	46,1±3,9	43,2±3,2	43,2±3,2	34,5±3,2
Относительная масса печени,	28±2,3	35,6±2,8	29,0±2,2	27,0±1,8	24,0±1,8	28,4±2,2
АЛТ, U/L	52,0±3,1	120±14,0	66,3±2,8	57,0±2,1	70,9±5,1	56,0±2,1
АСТ, U/L	43,0±2,1	145,2±16,4	79,5±6,3	68±5,4	58±5,4	55±4,4
Коэфф. де Ритиса АсАТ/АЛАТ	0,82	1,2	1,2	1,19	0,81	0,97
Щелочная фосфатаза, U/L	40,2±2,8	245,2±16,4	135,3±12,6	106,0±10,7	143,0±9,0	88,3±4,6
ЩФ/ АЛТ	0,77	2,0	2,1	1,9	2,1	1,5
Содержание общего белка, г/л	68,5±3,9	45,6±4,6	61,0±4,6	60,1±4,6	58,5±3,6	67,3±4,6
АЧТВ, сек	23,4±3,9	56,3±4,4	36,4±2,4	38,4±2,4	29,4±2,1	25,5±1,8
Содержание глюкозы, ммоль/л	4,1±0,22	6,27±0,44	6,5±0,36	4,05±0,32	4,05±0,32	4,05±0,32
Мочевина, ммоль/л	7,1±0,1	3,7±0,29	5,38±0,6	6,0±0,2	6,50±1,9	6,6±0,9

Механизм гепатотоксического действия парацетамола связан с преобразованием зависимой от цитохрома Р-450 монооксигеназной системой в свободные радикалы и электрофильные интермедиаторы, ковалентно связывающие биомакромолекулы центролобулярных гепатоцитов.

Лечение отравленных парацетамолом животных препаратом Дармонал «Фитин-С», в сочетанном применении и препаратом сравнения Лив-52 в дозе 100 мг/кг при пероральном введении в течение 10 дней снижало уровень трансаминаз соответственно: АЛТ – в 2,1; 1,7; 2,2 и 1,8 раза, АсТ в - в 2,1; 2,5; 2,6 и 1,8 раза по сравнению с контролем, что свидетельствует о снижении остроты поражения печени.

Средние уровни щелочной фосфатазы у животных леченных препаратами Дармонал + «Фитин-С» в сочетанном применении, и Лив.52 в дозе 100 мг/кг соответственно были на

57%, 42%, 64% и 45% ниже, чем в контрольной группе животных и незначительно выше, чем у интактных животных.

Об антитоксических свойствах исследуемых препаратов судили по продолжительности наркоза крыс при внутрибрюшинном введении теопентал натрия, который сокращался на 53-100% по отношению к контрольной группе животных. Содержание общего, прямого и непрямого билирубина увеличилось соответственно в 1,2 - 1,7 раза, а коэффициент глюкуронирования билирубина сократился в 1,37 раза, что говорит о нормализации способности ферментов гепатоцитов катализировать реакции конъюгации.

О влиянии препаратов Дармонал, «Фитин-С», в сочетанном применении и Лив-52 в дозе 100мг/кг, на белок синтезирующую функцию печени судили по содержанию общего белка, а участие печени в синтезе прокоагулянтов по активированному частичному тромбопластиновому времени (АЧТВ) в плазме. Как видно из приведенных в таблице 1 данных содержание общего белка по сравнению с контрольной группой животных увеличилось при введении препаратов Дармонал, «Фитин-С», в сочетанном применении и Лив.52 в дозе 100 мг/кг соответственно на 32%, 28%, 48% и 34%. И при сочетанном применении препаратов Дармонал и «Фитин-С» не отличалось от интактных показателей. АЧТВ сократилось соответственно на 32%, 48%, 55% и 35%, что говорит о полном восстановлении синтеза прокоагулянтов в печени экспериментальных животных.

Ранее, было изучено влияние субстанции дармонала и дармонала –А на токсический гепатит вызванный тетрахлорметаном. Токсический гепатит у животных воспроизводился подкожным введением 50% масляного раствора (подсолнечное масло) четыреххлористого углерода (CCl₄) в объеме 0,8 мл на 100 г массы животного один раз в сутки в течение четырёх дней. Изучаемые препараты для профилактических целей вводились в течение 10 дней в дозе 100 мг/кг. Выявлено, что полученные результаты у животных с токсическим гепатитом, указывают на то что, тетрахлорметан и продукты его распада приводят к достоверному повреждению липидного бислоя мембран гепатоцитов, активацию синдромов цитолиза и холестаза, нарушению метаболизма белков, углеводов, биоэнергетики и угнетению ферментных систем детоксикации ксенобиотиков. Экстракт полученный из молодых проростков пшеницы - дармонал и вместе с экстрактом из проростков ячменя дармонал-А оказывали однонаправленное гепатозащитное действие при отравлении тетрахлорметаном. По-видимому гепатопротекторное действие дармонала связано с уникальным составом экстракта так как в нем содержится 15 аминокислот, 3 микро- и 6 макроэлементных соединений, ферменты, белок а также карбоновые воды и эфирные масла, которые активно участвуют в метаболических процессах.

Таким образом, при лечении ОТГ вышеуказанными препаратами отмечается уменьшение объема дисциркуляторных и отечных явлений, появление признаков активации лимфоидных и макрофагальных клеток, особенно при лечении препаратами Дармонал и «Фитин-С», когда к этим изменениям присоединяется гиперплазия тучных клеток. Исследование специфической активности препаратов Дармонал, «Фитин-С», при их сочетанном применении и препарата сравнения Лив.52 на модели парацетамолового и тетрахлорметанового гепатита показали, что препараты при пероральном введении в дозе 100 мг/кг оказывают выраженное гепатопротекторное действие.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Методические рекомендации по изучению гепатопротективной активности лекарственных средств.С.710-718/Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Часть первая //Под ред. Миронова А.Н.- М.-2012 - с.944.
2. Методические рекомендации по экспериментальному изучению новых фармакологических веществ с желчегонной и гепатопротекторной активностью. МЗ РУз Ташкент-2007, с 27//Авт. Набиев А.Н., Туляганов Р.Т., Вахабов А.А.
3. Стрелков Р.Б. Статистические таблицы для ускоренной количественной оценки фармакологического эффекта //Фармакология и токсикология. – 1986. -№4.-С.100-104.
4. Каримова Г.А., Аминов С.Д., Дусмуродова Ф.Х. Влияние дармонала и комплексных соединений фитина на углеводный обмен при экспериментальном токсическом гепатите. «Евразийский вестник педиатрии». 2022. №1(12). С.82-86.